

ТВОРЧЕСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Жумаев Ахмамад Шермаматович

Кандидат педагогических наук, доцент, УзГУМЯ, Узбекистан

jumayev.akh@gmail.com

Аннотация: В статье отражены элементы профессионального и личностного, теоретического и практического компонента педагогической деятельности, которые мерой и способом творческой самореализации учителя. Также являются определением и рассмотрены организационно-педагогические условия, которые способствуют эффективному развитию профессиональной компетенции педагогических кадров высших образовательных.

Ключевые слова: Творчество, творческая деятельность, компетенция, развитие профессиональной компетентности, формирование профессионального интереса, мотивация обучения, активизация профессиональной деятельности.

Качественные и структурные изменения, происходящие в системе высшего образования в контексте её модернизации, в конечном счете направлены на профессиональное и личностное развитие студентов. Для должного обеспечения данного процесса необходимо совершенствовать содержание и структуру, формы и методы подготовки специалистов путём широкого применения современных технологий обучения.

Профессиональная компетентность педагогических кадров, непосредственно задействованных в процессе подготовки кадров, становится одним из основных системообразующих факторов, предопределяющих эффективность и качество высшего образования.

Как отмечает Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев, одной из важнейших проблем образования является «не всегда достаточный профессиональный уровень наших педагогов и профессорско-преподавательского состава, их специальных знаний» [1]. В связи с этим особую актуальность обретают вопросы формирования среды,

способствующей процессам обучения, духовно-нравственного обогащения и воспитания на основе истинных ценностей.

Решение проблемы развития профессиональной компетентности педагогических кадров высших образовательных учреждений вызвано социальным заказом общества на высококвалифицированных специалистов и подтверждается растущими требованиями к современным педагогическим кадрам. Как мы сказали, качественные и структурные изменения, происходящие в системе высшего образования в контексте её модернизации, в конечном счете направлены на профессиональное и личностное развитие студентов. Эти два важнейших компонента специалиста мы объединяем в понятие «профессиональная компетентность», придавая этому феномену определенный универсальный характер, ибо считаем, что он включает в себя и профессионализм, и мастерство, и творческую инновационную деятельность, и креативные способности, и высокий интеллект, и культурно – нравственные ценности, одним словом, это некий желаемый образ специалиста, который должен сформироваться в гуманистической образовательной системе вуза и с наибольшей эффективностью сможет реализовать свой человеческий и профессиональный потенциал в конкретной деятельности, постоянно развиваясь, путем самообразования, самовоспитания и самосовершенствования [2].

В динамике современных образовательных процессов все более осознается фундаментальное значение педагогической профессиональной компетентности, которая рассматривается как системное, интегративное единство, синтез интеллектуальных и практических навыков. Такая профессиональная компетентность включает в себя когнитивное, функциональное и культурологическое единство в содержании педагогического образования. Стоит добавить, что современный педагог высшего образовательного учреждения должен быть творческой личностью, поскольку подготовить будущего творческого специалиста может только творческая личность.

Поэтому сегодня перед всеми участниками образовательного процесса стоит проблема повышения качества образования и адаптации его к складывающимся жизненным реалиям. Для определения сущностных характеристик инновационной деятельности целесообразно рассмотреть ее

в параметрах творчества. Это вполне объяснимо, так как для педагогической науки традиционным является отождествление творческой и инновационной педагогической деятельности, поскольку творчество педагогов служит двигателем инновации.

Творчество, как активная самостоятельная деятельность порождает нечто новое. Новизна его может быть оценена с объективной и субъективной точек зрения. Важнейшей чертой творческой деятельности является самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию. Он проявляется в том, что, решая какую – либо новую для себя проблему, субъект способен использовать давно усвоенные знания и умения для поиска решения. Это не всегда возможно, особенно если ранее усвоенные знания лежат в другой научной области по отношению к решаемой проблеме.

Если инновационная деятельность носит творческий характер, то творчество можно рассматривать как процесс разработки новшества, а нововведение – как централизованный управляемый процесс.

В первом случае критерием становится социальная ценность и новизна решения, и тут можно говорить о творчестве в полном смысле слова как деятельности художника, ученого, изобретателя, педагога и т.д. Во втором случае творческий процесс не обладает новизной и социальной значимостью, но тем не менее в процессе творческой деятельности могут иметь место те же психологические процессы, которые характерны для полноценных форм творчества. Это объясняется тем, что субъект творчества в данном случае также совершает открытия, но – для себя самого, и таким образом обогащает свои способности, творческий потенциал и внутренний мир в целом. Именно поэтому творческая деятельность учащихся в самых разнообразных проявлениях становится важным средством успешного развития многих социально-значимых, креативных качеств личности (воображение, мышление, смелость, решительность, волевые качества) и приобщение к такой деятельности рассматривается современной дидактикой как необходимый элемент содержания образования [3].

Известные учёные, такие как В.А. Кан – Калик, Ю.П. Азаров, П.Т. Магзумов, Х.А. Туракулов, В.А. Слостенин, С.К. Аннамуратова, Г.Л.

Филиппова, С.Н. Батракова исследовали отдельные аспекты этой проблемы.

Творческий процесс педагога рассматривается учеными как «деятельность, направленная на постоянное решение бесчисленного ряда учебно – воспитательных задач в меняющихся обстоятельствах, во время которой педагогом вырабатываются и воплощаются в общении с детьми оптимально, оригинальные для данной педагогической индивидуальности не стандартными педагогическими решениями, опосредованные особенностями объекта – субъекта педагогического воздействия» (В.А. Слсатенин).

С.Н. Батракова определяет профессиональную активность преподавателя как форму, которая «проявляется в интегрированной инициативно-преобразующей педагогической деятельности в режиме творческих поисков оптимальных вариантов учебного процесса, направленных на обеспечение культурно-образовательных потребностей обучаемого» [4].

Исследуя процессы взаимосвязи творчества, мастерства и образования, ученые приходят к выводу, что они в своей основе представляют «искусство поиска, применения комбинации знаний новыми методами», «... поиск совершенно новых новаторских педагогических решений и целевых систем». (Н.А. Венгеренко, С.Г. Вершиловский).

Таким образом, формируя у учащихся, студентов знания, умения и навыки, преподаватель должен раскрыть потенциал участников образовательного процесса и предоставить им возможность для проявления творческих способностей. Таким путем реализуется одна из задач современного образования.

Анализ различных источников по проблеме творчества в педагогической науке позволяет нам сделать вывод о том, что оно характеризует важнейший показатель социальной и профессиональной зрелости педагога, который проявляется в таких чертах, как: стремление к постоянному профессиональному, интеллектуальному, культурному и моральному самосовершенствованию; заинтересованность в успехе деятельности; потребность к творческой самореализации в труде, поиске, оригинальности, конструктивности мышления в отношении к миру; умение находить оптимальные пути и способы устранения недостатков для

достижения лучших результатов деятельности, предвидеть последствия своих действий и поступков; способность принимать на себя ответственность за результаты собственной деятельности, коллектива; умение самостоятельно варьировать, методами и средствами находить пути реализации целей своей творческой деятельности.

Список использованных источников:

1. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. – Т.: Узбекистан, 2017. – С. 95.

2. Муслимов Н.А., Кадыров Х.Ш. Формирование профессиональной компетентности будущих педагогов профессионального образования // “Непрерывное образование в интересах устойчивого развития” Материалы 13-й международной конференции. – Санкт – Петербург, 2015. – С. 395.

3. Аннамуратова С.К. Художественно – эстетическое воспитание школьников Узбекистана. – Т.: Фан, 1991. – С. 370.

4. Батракова С.Н. Динамика профессиональных функций педагога как представителя культуры // Ярославский психологический вестник. – Вып. 2. – Ярославль: Российское психологическое общество, 2004. – С. 71-77.